

ХУСУСИЙ МУЛК ҲУҚУҚИНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тошкент вилоят судининг судьялари
А.Икромов, Ж.Суяров, И.Қурбонов

Аннотация: мазкур мақолада хусусий мулкни ҳимоя қилишнинг фуқаролик ҳуқуқий жиҳатлари, хусусий мулкни ҳимоя қилишнинг асоси ва кафолатлари, ҳимоя қилиш усуллари ва уларнинг мазмун моҳияти, назарий жиҳатлари илмий-ҳуқуқий ва амалий таҳлил этилган.

Калим сўзлар: мулк ҳуқуқи, хусусий мулк, мулкни ҳимоя қилиш, мулкни ҳимоя қилиш усуллари, виндикация, инсофли эгалловчи, инсофсиз эгалловчи, шартнома, негатор даъво.

Маълумки, шахсларнинг тегишли ҳуқуқлари уларнинг субъектив ҳуқуқлари ҳисобланиб, бу ҳуқуқлар объектив ҳуқуқ нормаларида ифодаланиши билан аҳамиятли ҳисобланади. Айнан, объектив ҳуқуқ нормалари (норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар)да фуқаролик ҳуқуқи субъектларига тегишли ҳуқуқларнинг мазмуни, уларни амалга ошириш шартлари, ҳимоя қилиш асослари, кафолатлари ва усуллари ўз ифодасини топади. Ҳуқуқни ҳимоя қилишда субъектга тегишли бўлган муайян ҳатти-ҳаракатларни амалга ошириш эркинлигини ва бошқа шахсларнинг субъектга тегишли ҳуқуқни бузишга бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатини (қонуний ҳатти-ҳаракатлар бундан мустасно) тақиқловчи ҳамда ҳуқуқ бузилганида муайян усуллар орқали субъектга тегишли ваколатларини бериш ҳисобланади.

Одатдаги (нормал) фуқаролик муомаласи субъектга муайян ҳуқуқлар тегишлилигини эмас, уларни ишончли ҳимоя қилинганлигини таъминланганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади. Умумий қоидага кўра, фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш деганда, ҳуқуқларнинг нормал амалга оширилишини таъминловчи чоралар йиғиндиси тушунилади. Унинг таркибига субъектив ҳуқуқларни амалга ошириш учун зарурий бўлган шароит ва муҳитни яратишга қаратилган нафақат ҳуқуқий, балки иқтисодий, сиёсий ва бошқа тусдаги чоралар киради. Ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий чоралари жумласига эса, фуқаролик муомаласининг нормал, бузилмаган ҳолда ривожланиши таъминланишига ёрдам берувчи барча чоралар киради, масалан, субъектларнинг фуқаролик ҳуқуқ лаёқатини мустаҳкамлаш,

мажбуриятларни белгилаш, бузилган ҳуқуқлар ёки путур етказилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларни тиклаш⁸.

Ҳимоя қилишнинг бундай кенг тушунчаси билан бирга фанда ва қонунчиликда бу атаманинг тор маънодаги тушунчаси ҳам қўлланилади. Бунда фақатгина фуқаролик ҳуқуқларини ва қонуний манфаатлари бузилганда ёки уларга путур етказилганда, уларни тиклаш ёки тан олиш чораларигина қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 164-моддасида мулк ҳуқуқи, хусусан хусусий мулкни ҳимоя қилишга қаратилган энг муҳим қоидалар белгиланган. Мазкур нормага мувофиқ, мулк ҳуқуқи шахснинг ўзига қарашли мол-мулкка ўз хоҳиши билан ва ўз манфаатларини кўзлаб эғалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш, шунингдек ўзининг мулк ҳуқуқини, ким томонидан бўлмасин, ҳар қандай бузишни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқидан иборатдир. Мулк ҳуқуқи муддатсиздир. Мазкур нормадаги «ўзининг мулк ҳуқуқини, ким томонидан бўлмасин, ҳар қандай бузишни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқидан иборатдир» - жумласи хусусий мулк ҳуқуқини бевосита ҳимоя қилишни назарда тутувчи чора ҳисобланади. Бу вазиятда мулкдор мутлоқ ҳуқуқ соҳиби сифатида ўзининг мулк ҳуқуқини бузмасликни исталган шахсдан талаб қила олади ва бунда мулкдорнинг ўз ҳуқуқини талаб қилиш доираси шахсларга нисбатан чекланмаган бўлади.

Хусусий мулк ҳуқуқи муддатсизлиги ҳам уни ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлган қоида ҳисобланади. Зеро, бу қоидага кўра, шахсга хусусий мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган ашёнинг унинг хўжалик ҳукмронлиги остида бўлишига нисбатан муайян муддати белгиланмайди. Ашёга нисбатан мулк ҳуқуқи бир шахсдан иккинчи шахсга ўтиб турсада, шу ашё йўқ бўлиб кетгунга қадар мавжуд бўлади⁹.

Хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш асоси ва кафолатларидан яна бири сифатида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 207-моддаси 2-қисми ва 209-моддасини эътироф этиш мумкин. Зеро, мазкур нормаларда, хусусий мулк бўлган мол-мулкнинг миқдори ва қиймати чекланмаслиги, қонун билан ман этилган айрим ашёлардан ташқари ҳар қандай мол-мулк хусусий мулк бўлиши мумкинлиги белгиланган бўлиб, бу қоидалар хусусий мулк ҳуқуқи ва уни амалга оширишнинг муҳим кафолатидир.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 11-моддасига мувофиқ, фуқаролик ҳуқуқлари қуйидаги йўллар билан ҳимоя қилинади:

- ҳуқуқни тан олиш;

⁸ Гражданское право.Т.1/Под.ред.А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: Проспект, 2016. - 335 с.

⁹ Аль-Марашдех Фахед Ахмед Халаф. Право собственности граждан по законодательству Иордании. Автореф.дисс....канд.юрид.наук. -Т.: АП ТПК. 1999. - 12 с.

- ҳуқуқ бузилишидан олдинги ҳолатни тиклаш ва ҳуқуқни бузадиган ёки унинг бузилиши хавфини туғдирадиган ҳаракатларнинг олдини олиш;
- битимни ҳақиқий эмас деб топиш ва унинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш;
- давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг ҳужжатини ҳақиқий эмас деб топиш;
- шахснинг ўз ҳуқуқини ўзи ҳимоя қилиши;
- бурчни аслича (натура) бажаришга мажбур қилиш;
- зарарни тўлаш;
- неустойка ундириш;
- маънавий зиённи қоплаш;
- ҳуқуқий муносабатни бекор қилиш ёки ўзгартириш;
- давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг қонунга зид ҳужжатини суднинг қўлламаслиги.

Фуқаролик ҳуқуқлари қонунда назарда тутилган бошқача усуллар билан ҳам ҳимоя қилиниши мумкин.

Мазкур усуллар хусусий мулкни ҳимоя қилишда ҳам ўзига хос ўринга эга ҳисобланади. Ушбу усулларни назарий жиҳатдан қуйидагича тавсифлаш мумкин:

1. Мулк ҳуқуқини ашёвий ҳуқуқий усуллар билан ҳимоя қилиш. Бу усул мулк ҳуқуқини мутлоқ субъектив ҳуқуқ сифатида ҳимоялаб ҳеч қандай аниқ мажбуриятга боғлиқ бўлмаган ҳолатда мулкдорнинг ўзига тегишли бўлган ашёга эгалик қилиш, фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқини тиклаш ёки ушбу ҳуқуқларни амалга оширишга тўсқинлик қиладиган ҳолатларни бартараф этишни назарда тутди. Хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилувчи ашёвий ҳуқуқий усуллар жумласига: мол-мулкни бировнинг қонунсиз эгаллашидан талаб қилиш даъвоси (виндикация)¹⁰, эгалик қилиш ҳуқуқининг бекор қилиниши билан боғлиқ бўлмаган ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш даъвоси (негатор даъвоси)¹¹, мулк ҳуқуқини тан олиш тўғрисидаги даъволари киради.

Хусусий мулк эгасининг ўзига тегишли мол-мулкни бошқа шахсни қонунсиз эгалигидан талаб қилиб олиш даъвоси (виндикация лотинча vim/ dicere-сўзидан олинган бўлиб, куч қўлланилишини эълон қиламан деган маънони билдиради) қонуний эганинг ноқонуний эгадан мулкни натура ҳолида қайтариб бериш тўғрисидаги ношартномавий талаби ҳисобланади. қонунчилигимизда виндикацион даъво қўзғатиш учун бир неча ҳолатлар мавжуд бўлиши назарда тутилади.

¹⁰ Подшивалов Т.П. Вещные иски: конкуренция и сочетание // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 12. – С. 19-22.

¹¹ Негаторно-правовая защита вещных прав по российскому законодательству: монография / Ворякова С.А., Волкова Н.А., Кодолов В.А. – М.: Изд-во СГУ, 2012. – 177 с.

Биринчидан, мулкдор ўз тасарруфидан чиқиб кетган ўз мулкига фактик хўжайинлик қилишдан маҳрум бўлиши лозим. Акс ҳолда мулк ҳуқуқини ҳимоя қилувчи бошқа усуллар қўлланилади.

Иккинчидан, мулкдор маҳрум қилинган мол-мулк натура ҳолида сақланиши ва ўзганинг фактик эгалигида бўлиши керак. Акс ҳолда бу ерда ҳам мулк ҳуқуқини ҳимоя қилувчи бошқа усуллар қўлланилади. Масалан, етказилган зарарни ундириш тўғрисидаги даъво.

Учинчидан, виндикация фақатгина индивидуал белгиланган ашёни қайтаришга қаратилади. Бунда индивидуал (якка) белгиланган ашё билан бир турдаги ашёларни фарқлаш лозим. Агар бир турдаги ашёлардан ҳақиқий эганинг ашёсини ажратиб олишнинг иложи бўлса, унда бу турдаги ашёларга нисбатан ҳам виндикация қўлланилади. Агар ажратиб олишнинг иложи бўлмаса, виндикацион даъво эмас, асоссиз бойлик орттиришдан келиб чиқадиган даъво қўлланилиши лозим¹².

Тўртинчидан, виндикацион даъво ношартномавий тус касб этади ва мулк ҳуқуқини мутлоқ субъектив ҳуқуқ сифатида ҳимоя қилади.

Шахс виндикация қилинаётган мулкнинг мулкдори бўлса, виндикация қилиш ҳуқуқига унинг ўзи эга бўлади. Лекин қонунчиликда виндикация қилиш ҳуқуқига мулкдор бўлмаган қонун ёки шартномага мувофиқ мулкка эгалик қилаётган шахслар ҳам эга бўлишлари кўзда тутилган. Бундай шахслар жумласига мол-мулкни ижарага олган, омонат сақлаётган, воситачилик қилаётган фуқаролар ва юридик шахслар киради. Фуқаролик ҳуқуқида бундай шахслар мулкнинг титул эгаси деб номланади.

Шахс гарчи шартнома асосида ўзганинг мол-мулкидан фуқаролик муомаласида фойдаланишаётган бўлишса ҳам, ана шу мол-мулк шахснинг эгалигидан чиқиб кетса ёки шахс уни йўқотса, исталган шахсдан шу мол-мулкни қайтаришни талаб қилиши мумкин¹³.

Виндикацион даъвонинг предмети бўлиб мулкни ноқонуний эгаликдан қайтаришни талаб қилиш ҳуқуқи ҳисобланади.

Виндикацион даъво қўзғатишда виндикацион даъво қаратилаётган шахслар икки тоифага бўлинади. Гарчи, виндикацион даъво қаратилаётган шахслар-мулкни ноқонуний эгалари деб номлансада, улар инсофли ва инсофсиз эгалловчиларга ажратилади. Шу ўринда, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишда мулкни ноқонуний эгалловчиларни инсофли ва инсофсиз эгалловчиларга бўлиш шахс ҳуқуқлари ва

¹² Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Вопросы теории и практики / Ушивцева Д.А. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2008. – 333 с.

¹³ Паршина О.В., Смирнов А.С. Виндикация, признание сделок недействительными и реституция как способы защиты права собственности: спорные вопросы теории и практики // Культура: управление, экономика, право. 2012. – № 2. – С. 20-28.

қонуний манфаатларини ҳимоялашда муҳим муҳим аҳамият касб этади. Зеро, инсофсиз эгалловчидан ҳар доим ҳам мол-мулкни қўлга киритган пайтдан бошлаб олган даромадлари мулкдорга қайтарилади (ФКнинг 230-моддаси). Инсофли эгалловчидан эса у мол-мулк ўзига ноқонуний равишда ўтганлигини билган ва билиши лозим бўлган пайтдан бошлаб олган даромадларинигина мулкдорга қайтарилади. Бу ҳолат эса, шахс манфаатларини ҳимоялашнинг энг муҳим воситасидир.

Инсофли эгалловчи деганда, мол-мулкни бошқа шахсга бериш ҳуқуқига эга бўлмаган шахсдан ҳақ тўлаб олган, буни билмаган ва билиши мумкин бўлмаган шахслар тушунилади. Инсофсиз эгалловчи деганда, ўз эгалигининг қонуний эмаслигини билган ва билиши лозим бўлмаган шахс тушунилади (ФКнинг 229-230-моддалари).

Хусусий мулк объекти мулкдор томонидан инсофли эгалловчидан ҳам инсофсиз эгалловчидан ҳам қайтариб олинади. Зеро, инсофли эгалловчи ҳам, инсофсиз эгалловчи ҳам мулкнинг қонуний эгаси ҳисобланмайди. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг “Ипотека тўғрисида” ги¹⁴ Қонуннинг 34-моддаси 8-қисмига мувофиқ, агар гаров хати гаровга ўтказишга доир махсус ёзувларни киритган бирон-бир шахснинг эгалигидан ўғирланиши натижасида ёки бу шахснинг хоҳиш-иродасидан ташқари бошқача тарзда чиқиб кетган, гаров хатининг эгаси унга эга бўлаётганда буни билганлиги ёки билиши лозим ҳам бўлганлиги исботланган бўлса, у гаров хатининг қонуний эгаси деб ҳисобланмайди.

Хусусий мулк эгаси ўзига тегишли мол-мулкни талаб қилиб олаётганида қуйидагиларни ҳам талаб қилиб олишга ҳақлидир:

- ўз эгалигининг қонуний эмаслигини билган ёки билиши лозим бўлган шахсдан (инсофсиз эгалловчи) ушбу шахс мол-мулкка эгалик қилган бутун вақт давомида олган ёки олиши лозим бўлган барча даромадларни қайтариб беришни ёки тўлашни;

- инсофли эгалловчидан эса - у ўзининг эгалиги қонуний эмаслигини билган ёки билиши лозим бўлган пайтдан бошлаб ёхуд мулкдорнинг мол-мулкни талаб қилиб олиш ҳақидаги даъвоси бўйича талаб келган пайтдан бошлаб олган ёки чиқариб олиши лозим бўлган ҳамма даромадларни.

Ўз навбатида, инсофли эгалловчи ҳам, инсофсиз эгалловчи ҳам мол-мулкдан қанча вақт давомида олинган даромад мулкдорга қайтарилиши керак бўлса, шунча вақт давомида мол-мулкка қилинган зарур харажатларини тўлашни мулкдордан талаб қилишга ҳақли. Башарти, ашёни яхшилайдиган нарсаларни ашёга шикаст етказмасдан ажратиб олиш мумкин бўлса, инсофли эгалловчи мазкур

¹⁴ Халқ сўзи. 2006 йил 5 октябрь.

нарсаларни ўзида қолдиришга ҳақли. Агар бундай нарсаларни ажратиб олиш мумкин бўлмаса, инсофли эгалловчи ашёни яхшилаш учун қилинган харажатларни талаб қилиб олиш ҳуқуқига эга, лекин бу харажатлар ашёга қўшилган қийматдан кўп бўлмаслиги керак.

Негатор даъво (лотинча, actio negatoria - инкор этувчи даъво) - бу ашёга эгалик қилувчи мулкдорнинг учинчи шахслардан мулкни эгаллаш, фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи ҳолатларни бартараф этиш ҳақидаги ношартномавий талабидир¹⁵.

Гарчи, фуқаролик муомаласини амалга ошириш мобайнида шахслар ушбу даъвога кўп ҳолатларда мурожаат қилмасаларда, лекин амалиётда ушбу даъвони қўллаш имконияти мавжуд. Масалан, тадбиркор ўз фаолиятини амалга ошириши лозим бўлган мол-мулк ундан олиб қўйилмасда, лекин унинг шу мол-мулкни ўз фаолиятида қўллашига тўсқинликлар юзага келиши мумкин.

2. Хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг иккинчи усули фуқаролик ҳуқуқида мажбурият ҳуқуқий усуллар деб номланади. Ушбу усулларга мисол қилиб, мулкдорга етказилган зарарни қоплаш, асосиз ортирилган мол-мулкни қайтариш, шартнома бўйича олинган шартномани қайтариш (шартнома бўйича ашё маълум муддатга эгалик учун, омонат учун ва фойдаланиш учун берилган бўлса). Ушбу усулларнинг барчаси учун қуйидаги умумий қоида амал қилади, яъни улар асосини ташкил этувчи омиллар мулк ҳуқуқи эмас, балки бошқа ҳуқуқий институтларга ва ушбу институтларга тегишли субъектив ҳуқуқларга хосдир. Мулкдор ўзига тегишли мулкни ижарага бериб, ижара муддати тугагандан сўнг, ижарага олувчи мулкни мулкдорга қайтармаса, мулкдорнинг ҳуқуқлари мулк ҳуқуқи нормалари эмас, шартнома ҳуқуқи нормалари билан ҳимоя қилинади.

Одатда, фуқаролик ҳуқуқидаги кўпчилик шартномалар ўзганинг мол-мулкни вақтинчалик эгаллаш, фойдаланиш ва маълум маънода ундан тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиб, мулкдорга қайтариш тўғрисида бўлади. Бундай шартномалар жумласига мулк ижараси, прокат, транспорт воситалари ижараси, бино ва иншоотлар ижараси, корхоналарни ижарага бериш, лизинг, ссуда, омонат сақлаш, гаров ва шу кабилар киради. Дарҳақиқат, ушбу шартномалар асосида мол-мулк ўзга шахснинг эгалиги ва фойдаланишига ўтса, мулкдорнинг ҳуқуқлари фақатгина шартномавий-ҳуқуқий муносабатлар асосида муҳофаза этилади.

Бошқача қилиб айтганда, мажбурият ҳуқуқий усуллари мулк ҳуқуқини бевосита эмас, балки сўнгги натижага боғлиқ ҳолатда билвосита ҳимоя қилади, яъни

¹⁵ Борякова С.А. Основные направления совершенствования негаторно-правовой защиты вещных прав в рамках концепции развития гражданского законодательства // Право и образование. 2010. – № 6. – С. 113-120.

шартнома асосида эгалланаётган ёки фойдаланилаётган мол-мулк шартнома шартларига номувофиқ тарзда мулкдорга қайтарилмаганда ушбу усуллар мулк ҳуқуқи орқали ҳимоя қилинади.

Бир қатор ҳолатларда масалан, мулк нобуд бўлганда, тадбиркор мулкига нисбатан мулк ҳуқуқи ўз-ўзидан бекор бўлади ва бунда мажбурият ҳуқуқий усуллар мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишга эмас, мулкдорнинг мулкий манфаатларини ҳимоялашга қаратилади. Ушбу ҳолатда мулкдорга унинг мол-мулки натура ҳолатида эмас, балки мол-мулкнинг қийматигина қайтарилади ва мулкдорнинг мол-мулки мавжудлик ҳолатини йўқотади.

3. Хусусий мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг кейинги усулларига мулк ҳуқуқини фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя қилишнинг шундай усуллари кирадики, улар ашёвий ҳуқуқий ва мажбурият ҳуқуқий муносабатларга алоқадор бўлмасдан фуқаролик ҳуқуқининг турли институтларидан келиб чиқади. Масалан, бедарак йўқолган ёки ўлган деб эълон қилинган фуқаро қайтиб келганида унинг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳақидаги қоидалар битим ҳақиқий эмас деб топилганда тарафларнинг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, гаров сақловчининг жавобгарлиги ҳақидаги, мерос қилиб қолдирилган мол-мулкни сақловчи ёки васийнинг мулкни нобуд қилиши ва йўқотиши ҳақидаги қоидалар.

Хулоса ўрнида хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг фуқаролик-ҳуқуқий усуллари амалиётга татбиқ этишда ушбу усуллари кенг жамоатчиликка тушунтириш ва фуқароларнинг бу борадаги билимларини ошириш зарурати юзага келганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Зеро, ҳар бир тадбиркор ўз мол-мулкни муҳофазалашни қонунда белгилаб қўйилган усул ва воситаларни англаб етиши ва улардан самарали фойдаланиши лозим.